

Волк, или **серый волк**, или **обыкновенный волк** (*Canis lupus*) - вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae). Наряду с койотом (*Canis latrans*), обыкновенным шакалом (*Canis aureus*) и ещё несколькими видами составляет род волков (*Canis*). Кроме того, как показывают результаты изучения последовательности ДНК и дрейфа генов, является прямым предком домашней собаки, которая обычно рассматривается как подвид волка (*Canis lupus*)

Рис. 1. Фелологическое древо семейства Canidae

Волк - одно из самых крупных современных животных в своём семействе: длина его тела (без учёта хвоста) может достигать 160 см, длина хвоста до 52 см, высота в холке до 90 см; масса тела может достигать до 90-100 кг.

Рис.2. Внешний вид *Canis lupus* (Автор Дмитрий Кузменкин)

Ареал. В историческое время среди наземных млекопитающих ареал волка занимал второе место по площади после ареала человека, охватывая большую часть Северного полушария; сейчас сильно сократился.

Рис. 3. Карта распространения *Canis lupus* по миру
В Европе волк сохранился в Испании, Прибалтике, России, Белоруссии, Португалии,

Италии, Польше, Скандинавии, на Балканах, и на Украине. В Азии он населяет Корею, частично Китай и полуостров Индостан, Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Афганистан, Иран, Ирак, север Аравийского полуострова; в Японии вымерли подвиды *Canis lupus hodophilax* и *Canis lupus hattai*. В России отсутствует только на некоторых островах (Сахалин, Курилы).

Места обитания. Волк обитает в самых разных ландшафтах, но предпочитает степи, полупустыни, тундру, лесостепь, избегая густых лесных массивов. В горах распространён от подножья до области альпийских лугов, придерживаясь открытых, слабо пересечённых участков. Может селиться недалеко от человеческого жилья. В таёжной зоне распространился вслед за человеком, по мере вырубки тайги.

Рис. 6. Карта распространения рода *Canis* (Вид *Canis lupus* L.) на территории Алтайского края и ближайших районов

От волка и, возможно, близких к нему вымерших видов происходит домашняя собака - *Canis familiaris*. Одиравшие собаки обитают во многих местах, они наносят большой вред дикой природе, иногда нападают на скот и даже на людей, поэтому подлежат уничтожению любыми средствами. Следы домашних собак очень изменчивы по размерам и форме: если вам встретился четырехпалый след необычной формы, скорее всего это след собаки.

В настоящее время волки представляют большую опасность как распространители бешенства. Бешеные волки в состоянии начинающегося возбуждения покидают свои стаи. На своем пути они набрасываются на стада животных, нападают на людей. Укусы бешеных волков нередко приводят к смерти или тяжелым увечьям. В отличие от здоровых волков они ничего не боятся и бегут на шум, привлекающий их внимание, набрасываясь на всех без какой-либо предосторожности.